

Revisão de escopo rápida sobre sínteses de evidências: conceitos, tipos e métodos - Protocolo

João Gabriel Sanchez Tavares da Silva 1

Tatiana Yonekura 1

Mabel Figueiró 1

Alanis Amorim Angotti 1

Bruna Carolina de Araujo 3

Denila Bueno Silva 1

Carla Andrea Trapé 2

Cintia de Freitas Oliveira 3

Jeane Roza Quintans 1

Maritsa Carla de Bortoli 3

Sidney Marcel Domingues 1

1 Instituto de Ensino, Hospital do Coração (IE/Hcor)

2 Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo (EE/USP)

3 Instituto de Saúde de São Paulo, Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (ISS/SES-SP)

Correspondente: João Gabriel Sanchez

E-mail: jgabriel@hcor.com.br

Financiamento: essa revisão faz parte do projeto “Desenvolvimento, Implementação e Disseminação de Políticas Informadas por Evidências” (portaria N.º 3.823, 29 de dezembro de 2020), realizado pelo Hospital do Coração dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS).

Como citar: Silva, JGST et al. Revisão de escopo rápida sobre sínteses de evidências: conceitos, tipos e métodos - Protocolo.

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS)

Projeto

Desenvolvimento, Implementação e Disseminação de Políticas Informadas por Evidências
(DIDPIE)

Ministério da Saúde

Coordenação de Evidências e Informações Estratégicas para a Gestão em Saúde
(COEVI)

Departamento de Ciência e Tecnologia - DECIT

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos – SCTIE

Camille Togo – Consultora técnica (COEVI/ DECIT)

Cynthia Meireles – Consultora técnica (COEVI/ DECIT)

Keitty Regina Cordeiro de Andrade – Consultora técnica (COEVI/ DECIT)

Marina Melo Arruda Marinho – Coordenadora substituta do COEVI

Hospital do Coração (HCor)

Superintendência de Educação e Responsabilidade Social

Laboratório de Implementação do Conhecimento em Saúde do Instituto de Ensino –
LICS/IE/HCor

Coordenação Executiva

Cleusa Ramos - Superintendente de Educação e Responsabilidade Social

Gizelda Monteiro da Silva – Gerente do LICS/IE/HCor

Enilda Maria de Sousa Lara – Coordenadora de Projetos do LICS/IE/HCor

Equipe executora da revisão

Bruna Carolina de Araujo – Instituto de Saúde de São Paulo

Carla Andrea Trapé – Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo

Cintia de Freitas Oliveira – Instituto de Saúde de São Paulo

Jeane Roza Quintans - LICS/IE/HCor

João Gabriel Sanchez Tavares da Silva - LICS/IE/HCor

Mabel Figueiró - LICS/IE/HCor

Maritsa Carla de Bortoli – Instituto de Saúde de São Paulo

Sidney Marcel Domingues - LICS/IE/HCor

Tatiana Yonekura - LICS/IE/HCor

Resumo

Objetivo: Identificar conceitos, tipos e métodos de revisões de literatura e sínteses de evidências.

Metodologia: será realizada uma revisão de escopo rápida que por meio de três bases de dados eletrônicas, PubMed, Embase e BVS, literatura cinzenta e sites de instituições internacionais e nacionais que são referências em metodologias para sínteses de evidências, que conceituaram, analisaram ou propuseram métodos de como elaborar revisões de literatura e sínteses de evidências. Serão incluídas referências publicadas em qualquer ano e nos idiomas português, inglês e espanhol. A triagem pelo título, leitura na íntegra e extração dos dados serão realizados por pesquisador individualmente e conferidos por outro pesquisador.

Palavras-chave: Revisão; Métodos; Literatura de Revisão como Assunto; Revisão Sistemática; Síntese de Evidências

1. Justificativa

A revisão de escopo rápida sobre conceitos, tipos e métodos de revisões de literatura e sínteses de evidências é uma das entregas do projeto “Desenvolvimento, Implementação e Disseminação de Políticas Informadas por Evidências”, desenvolvido pelo Instituto de Ensino - IE/Hcor, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS).

Em um cenário em que a produção científica cresce exponencialmente as revisões de literatura e sínteses de evidências por seu aspecto sumarizador assumem importante função, visto que seguem métodos rigorosos e transparentes para sua elaboração e com isto garantem informações confiáveis.

Desta forma, são ferramentas inestimáveis, não só para aqueles que estão iniciando suas pesquisas, mas também para todos os interessados em um determinado assunto e que não dispõem de tempo para absorver todo conhecimento produzido na literatura científica.

Com sua consolidação como um método de pesquisa, iniciativas foram sendo desenvolvidas por instituições internacionais e nacionais para que padrões fossem estabelecidos através de diretrizes, guias e manuais para sua elaboração. Como exemplo temos organizações internacionais como a Colaboração Cochrane, Instituto Joanna Briggs entre outros e, aqui no Brasil, contamos com iniciativas do Ministério da Saúde, Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em saúde – REBRATS e Rede EvipNet que

incentivam e publicam diretrizes metodológicas para elaboração de revisões e sínteses de evidências.

Nesta revisão de escopo rápida adotamos a definição para Síntese de evidências da Diretriz metodológica: Síntese de evidências para políticas que denomina síntese como todo estudo secundário que utiliza como fonte de dados outros estudos já produzidos (Brasil,2020).

Para revisão de literatura a definição de Bento (2012) diz:

“Aquela que envolve localizar, analisar, sintetizar e interpretar a investigação prévia (revistas científicas, livros, atas de congressos, resumos, etc.) relacionada com a sua área de estudo; é, uma análise bibliográfica pormenorizada, referente aos trabalhos já publicados sobre o tema”.

Consideramos para esta revisão de escopo rápida todos os tipos de revisões que seguem uma metodologia para sua elaboração e visam fazer uma análise e/ou síntese de informações tanto primárias quanto secundárias, podendo ser sistemáticas ou não.

Nos últimos anos, houve uma grande quantidade de estudos de revisão de literatura e tipos de sínteses de literatura e materiais desenvolvidos para sua execução, como checklists de itens obrigatórios e instrumentos de avaliação metodológica. Há na literatura uma diversidade de revisões sobre o tema.

Mas, ainda há dificuldade de definição do melhor tipo de síntese de evidências ou revisão de literatura para estudar um objeto de pesquisa por parte de estudantes e pesquisadores.

Com isto, esta revisão de escopo rápida tem como objetivo sintetizar esse conhecimento com a descrição em um único estudo dos diferentes conceitos, indicações, métodos associados, checklist de itens obrigatórios, critérios de análise de dados e avaliação de qualidade metodológica, vantagens e desvantagens sobre cada tipo de revisão de literatura e síntese de evidências.

2. Objetivo da revisão de escopo

Identificar conceitos, tipos e métodos de revisões de literatura e sínteses de evidências.

3. Questão da revisão de escopo

Quais conceitos, tipos e métodos de revisões de literatura e sínteses de evidências foram reportados para utilização em pesquisas científicas?

Quadro 1. Acrônimo PCC para elaboração da pergunta e estratégia de busca.

P - População	Conceitos, tipos e métodos (referentes a algum tipo de síntese e/ou revisão da literatura que segue uma metodologia já proposta, revisada ou nova).
C - Conceito	Sínteses de evidências (todo estudo secundário que utiliza como fonte de dados outros estudos já produzidos) (Brasil,2020).
C - Contexto	Pesquisas científicas (o tipo de síntese /e ou revisão da literatura será aplicável a alguma questão de pesquisa em âmbito internacional, nacional, regional ou local)

Fonte: elaboração própria dos autores.

4. Metodologia

.Será realizada uma revisão de escopo rápida para mapear estudos teóricos/metodológicos sobre métodos, conceitos e tipos de revisões de literatura e sínteses de evidências. No quadro abaixo descrevemos o conceito de revisão de escopo.

Revisão de escopo

A metodologia da revisão de escopo é potente para mapear a literatura de temas amplos e em áreas, onde não há vasta produção científica. Outra potencialidade é na identificação de principais conceitos, teorias, fontes e lacunas de conhecimento, já que permite a inclusão de vários tipos de estudos, como teóricos, qualitativos, quantitativos e revisões.

Fonte: Arksey, O'Malley (2005); Peters et al. (2020).

As etapas da revisão serão realizadas de acordo com o Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) Checklist (Tricco,2018), do Instituto Joanna Briggs (JBI), que há mais de 20 anos desenvolve metodologias e métodos de síntese de evidências para a tomada de decisão em saúde. Este protocolo será registrado na plataforma Zenodo (zenodo.org/) para que os dados aqui informados sejam seguidos conforme declarados.

Em razão de ser uma revisão de escopo rápida, as etapas de seleção dos estudos e extração dos dados serão realizadas por um pesquisador e conferidas por um segundo pesquisador.

Critérios para inclusão dos estudos

Serão incluídos estudos teórico-metodológicos, de revisão de literatura e da literatura cinzenta e diretrizes que identificaram ou propuseram uma teoria e/ou uma metodologia de síntese de evidências em qualquer nível de abrangência (internacionais e nacionais). Somente estudos publicados em inglês, espanhol ou português e sem delimitação de ano de publicação.

Serão incluídos todos tipos de estudos (pesquisas primárias, revisões, diretrizes, editoriais) que reportaram sobre tipos de sínteses, metodologias e conceitos.

Critérios para exclusão dos estudos

Estudos primários que utilizaram revisão de literatura como metodologia para revisar um objeto de pesquisa e não reportaram nenhum método, conceito ou não definiram que tipo de síntese o estudo contemplava.

Estratégia de busca

A busca por estudos publicados será realizada nas seguintes bases de dados eletrônicas: PubMed, Embase e BVS. Literatura cinzenta e sites de instituições internacionais e nacionais (Colaboração Cochrane, Instituto Joanna Briggs, Centre for Reviews and Dissemination e Colaboração Campbell, REBRATS- Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde) que são referências em metodologias para sínteses de evidências, que conceituaram, analisaram ou propuseram métodos de como elaborar revisões de literatura e sínteses de evidências também serão adicionados na busca.

As estratégias de busca serão elaboradas por bibliotecária especialista em desenvolver estratégias de busca para revisões sistemáticas e sínteses de evidências (conforme cronograma em anexo 1). Descritores de assunto, mais sinônimos e palavras-chave irão compor os conjuntos das estratégias de busca nas bases de dados definidas.

Os resultados das buscas nas bases de dados serão gerenciados pela ferramenta Rayyan. O Rayyan é um aplicativo da web 100% gratuito para ajudar os autores de revisões sistemáticas a realizar seu trabalho de maneira rápida e fácil.

O Anexo 2 descreve a estratégia de busca previamente elaborada no PubMed com os descritores e palavras-chave. (Anexo 2).

Seleção dos estudos

A seleção dos estudos foi realizada em duas etapas: 1) Triagem por leitura de título e resumo; e 2) Confirmação da elegibilidade pela leitura na íntegra dos estudos. Estas etapas foram realizadas utilizando o programa Rayyan por duplas de revisores de forma independente, com a participação de um terceiro revisor para resolução de conflitos quando necessário.

Será elaborado um fluxograma conforme modelo do PRISMA-P para apresentar os resultados do processo de seleção dos estudos por etapa do processo de seleção. Será incluída uma lista completa com as referências excluídas na fase de confirmação da elegibilidade pela leitura na íntegra das publicações com os motivos de exclusão.

Qualidade metodológica

Nas revisões de escopo não são realizadas a priori avaliação da qualidade metodológica, já que não visam produzir resultados sintetizados ou identificar risco de viés. Considerando que o objeto desta revisão de escopo é teórico, os estudos serão descritos e analisados, em relação aos conceitos, tipos e métodos de sínteses de evidências (Peters, 2020).

Extração dos dados

A extração dos dados será realizada por duplas, sendo que um pesquisador irá extrair e outro checar os dados extraídos, em planilha padronizada com a identificação das categorias dos achados (Anexo 3). A categorização será definida com os seguintes tópicos: autoria, ano, tipo de estudo; objetivo da metodologia de síntese; conceito/definição da metodologia de síntese de evidências abordadas na publicação; se há proposta de atualização/nova metodologia; etapas na condução da metodologia; e etapas que foram reportadas no estudo e sua breve descrição (elaboração de protocolo, estratégia para

elaboração e/ou formato da pergunta de pesquisa, fontes de dados e condução da busca, extração dos dados, avaliação da qualidade metodológica e risco de viés, avaliação do grau de confiança das evidências, formato de síntese dos achados, outras etapas da metodologia, limitações do método de síntese.

Análise dos resultados

Considerando que o objeto desta revisão de escopo rápida é teórico, os achados dos estudos serão descritos e analisados em relação aos conceitos, tipos e métodos de sínteses de evidências (Peters,2020). Tabelas, gráficos e quadros serão elaborados para melhor sistematização e visualização dos achados.

Conflitos de interesse

Não há conflito de interesse declarado entre os envolvidos.

5. Referências

Arksey H, O'Malley L. Scoping studies: towards a methodological framework. *Int J Soc Res Methodol.* 2005;8(1):19-32.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Ciência e Tecnologia. Diretriz metodológica : síntese de evidências para políticas [recurso eletrônico]. Brasília : Ministério da Saúde, 2020. p.23

Bento, A. Como fazer uma revisão da literatura: Considerações teóricas e práticas. *Revista JA (Associação Académica da Universidade da Madeira).* 2012. 7(65): 42-44.

Grant M J, Booth A. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health Info Libr J.* 2009 Jun;26(2):91-108. doi: 10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x.

Peters MDJ, Godfrey C, Mclnerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z (Editors). *JBI Manual for Evidence*

Synthesis, JBI, 2020. Available from <https://synthesismanual.jbi.global>.
<https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12>

Samnani S S, Vaska M, Ahmed S, Turin T C. Review Typology: The Basic Types of Reviews for Synthesizing Evidence for the Purpose of Knowledge Translation. J Coll Physicians Surg Pak. 2017 Oct;27(10):635-641.

Tricco A, Lillie E, Zarin W, O'Brien KK, Colquhoun H, Levac D et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. Ann Intern Med. 2018; 169(7):467-473

Anexo 1. Cronograma da revisão de escopo

Etapas	Período	Responsável
Elaboração do protocolo	23.05 a 05.06.2022	Mabel e Tatiana
Validação do protocolo pela COEVI	30.06 a 04.07.2022	COEVI
Registro do protocolo	05.07.2022	João
Definição e elaboração das estratégias de busca	30.06 a 08.07.2022	Mabel
Busca nas bases de dados	11.07 a 15.07.2022	Mabel
Calibração da Triagem	18.07 a 22.07.2022	Alanis Carla Denila Jeane João Maritsa Sidney Tatiana
Triagem de títulos de resumos	25.07 a 05.08.2022	Alanis Carla Denila Jeane João Maritsa Sidney Tatiana
Elegibilidade texto completo	08.08 a 31.08.2022	Alanis Carla Denila Jeane João Mabel Maritsa Sidney Tatiana
Calibração da extração	01.09 a 09.09.2022	Alanis Carla Denila Jeane João Mabel Maritsa Sidney Tatiana
Extração de dados	12.09 a 30.09.2022	Alanis Carla Denila

Etapas	Período	Responsável
		Jeane João Mabel Maritsa Sidney Tatiana
Análise dos resultados	03.10 a 14.10.2022	Alanis Carla Denila Jeane João Mabel Maritsa Sidney Tatiana
Elaboração e revisão do relatório final	17.10 a 21.10.2022	Alanis Carla Denila Jeane João Mabel Maritsa Sidney Tatiana
Entrega do relatório final	24.10.2022	João Tatiana Mabel
Validação do relatório final	24.10 a 31.10.2022	COEVI
Elaboração e submissão do artigo	11.11.2022	Alanis Carla Denila Jeane João Mabel Maritsa Tatiana

Anexo 2. Base de dados, estratégia de busca e número de publicações encontradas.

Base de dados	Estratégia de busca	Resultados
PUBMED	(("Systematic Reviews as Topic"[MeSH Terms] OR "Meta-Analysis as Topic"[MeSH Terms] OR "Review Literature as Topic"[Mesh]) OR ("Systematic Review"[Title] OR "Meta-Analysis"[Title] OR "Scoping review"[Title] OR "Narrative review"[Title] OR "Systematic qualitative review"[Title] OR "Systematic evidence review"[Title] OR "Systematic quantitative review"[Title] OR "Qualitative systematic review"[Title] OR "Systematic meta-review"[Title] OR "Systematic critical review"[Title] OR "Systematic mixed"[Title] OR "Mixed methods review"[Title] OR "Cochrane review"[Title] OR "Integrative review"[Title] OR "Literature review"[Title] OR "Umbrella review"[Title] OR "Rapid review"[Title] OR "Meta-synthesis"[Title] OR Overview[Title] OR "Realist review"[Title] OR "Critical review"[Title] OR "Mapping review"[Title] OR "Evidence map*" [Title] OR Summary[Title] OR "Systematized review"[Title] OR "Evidence synthesis"[Title] OR "Qualitative evidence synthesis"[Title] OR "Policy brief"[Title] OR "Evidence brief"[Title] OR "Living systematic review"[Title])) AND (Typolog*[Title/Abstract] OR Methodology[Title/Abstract])	14.620

Base de dados	Estratégia de busca	Resultados
EMBASE	<p>#1 'systematic review (topic)/exp AND [embase]/lim</p> <p>#2 'meta analysis (topic)/exp AND [embase]/lim</p> <p>#3 ('systematic review':ti OR 'meta-analysis':ti OR 'scoping review':ti OR 'narrative review':ti OR 'systematic qualitative review':ti OR 'systematic evidence review':ti OR 'systematic quantitative review':ti OR 'qualitative systematic review':ti OR 'systematic meta-review':ti OR 'systematic critical review':ti OR 'systematic mixed':ti OR 'mixed methods review':ti OR 'cochrane review':ti OR 'integrative review':ti OR 'literature review':ti OR 'umbrella review':ti OR 'rapid review':ti OR 'meta-synthesis':ti OR overview:ti OR 'realist review':ti OR 'critical review':ti OR 'mapping review':ti OR 'evidence map':ti OR summary:ti OR 'systematized review':ti OR 'evidence synthesis':ti OR 'qualitative evidence synthesis':ti OR 'policy brief':ti) AND [embase]/lim</p> <p>#4 (typolog*:ab,ti OR methodology:ab,ti) AND [embase]/lim</p> <p>#5 # 1 OR #2 OR #3</p> <p>#6 #5 AND #4</p>	13.054

Base de dados	Estratégia de busca	Resultados
BVS	mh:("Revisões Sistemáticas como Assunto" OR "Systematic Reviews as Topic" OR "Revisiones Sistemáticas como Asunto") OR mh:("Literatura de Revisão como Assunto" OR "Review Literature as Topic" OR "Literatura de Revisión como Asunto") OR mh:("Metanálise como Assunto" OR "Meta-Analysis as Topic" OR "Metaanálisis como Asunto") OR ti:("Systematic Review" OR "Meta-Analysis" OR "Scoping review" OR "Narrative review" OR "Systematic qualitative review" OR "Systematic evidence review" OR "Systematic quantitative review" OR "Qualitative systematic review" OR "Systematic meta-review" OR "Systematic critical review" OR "Systematic mixed" OR "Mixed methods review" OR "Cochrane review" OR "Integrative review" OR "Literature review" OR "Umbrella review" OR "Rapid review" OR "Meta-synthesis" OR overview OR "Realist review" OR "Critical review" OR "Mapping review" OR "Evidence map" OR summary OR "Systematized review" OR "Evidence synthesis" OR "Qualitative evidence synthesis" OR "Policy brief") AND ti:((typolog* OR methodology) OR ab:(typolog* OR methodology)) AND (db:("LILACS" OR "BDENF" OR "IBECs" OR "BBO" OR "INDEXPSI" OR "PREPRINT-MEDRXIV" OR "coleccionaSUS" OR "BRISA"))	998
Total com duplicatas		28.672
Total sem duplicatas		19.130

Data de acesso: 10.06.2022

